

Czy nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu może być skutecznym narzędziem do poprawy bezpieczeństwa miejskiego?

Latifa Majewska

Abstrakt

W marcu 2018 uchwalona została nowelizacja ustawy „o wychowaniu w trzeźwości”. Pojawił się w niej art.12 ust.4 pozwalający gminą na wprowadzanie nocnych ograniczeń sprzedaży alkoholu¹. Tego samego roku World Health Organization opublikowało strategię SAFER, zawierającą 5 najbardziej efektywnych metod na ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem alkoholu. Jedną z nich jest *wdrażanie i egzekwowanie ograniczeń dotyczących komercyjnej lub publicznej dostępności alkoholu poprzez przepisy prawa, polityki i programy są ważnymi sposobami ograniczania szkodliwego spożycia alkoholu. Takie strategie stanowią kluczowe środki zapobiegania łatwemu dostępowi do alkoholu dla młodzieży oraz innych wrażliwych i wysokiego ryzyka grup*². Następnie w roku 2022 Organizacja przedstawiła strategię na lata 2022-2025 mającą na celu ograniczenie spożycia alkoholu podwyższenie podatków, ograniczenia marketingowe oraz zmniejszenie dostępności. Jednocześnie Polska dalej jest w czołówce państw Europejskich pod względem punktów sprzedaży alkoholu. Na 208774 takich sklepów 46876 z nich znajduje się w naszym kraju, to niemal 22.5%. *Praga jest największym regionem z 5% udziałem w rynku (11 431 sklepów z alkoholem). Na drugim miejscu znajduje się Warszawa z 8 535 sklepami z alkoholem (4%). Katowice również mają dużą liczbę sklepów z alkoholem – 5 331. Te trzy regiony łącznie mają 12% udziału w całym europejskim rynku alkoholu*³. Polska jest również w grupie liderów pod względem ilości śmierci spowodowanych nadużywaniem alkoholu i ilość ta wzrasta.

1. <https://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/310>
2. <https://www.who.int/initiatives/SAFER/alcohol-availability>
3. <https://companydata.com/companies/europe/liquor-stores/>

Wprowadzenie

Temat nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu jest często podnoszony przez media i samorządowców, wielu radnych opowiada się za wprowadzeniem takiego rozwiązania. Po raz pierwszy podobna restrykcja została wprowadzona w Zjednoczonym Królestwie w XIX wieku. *Licensing Act 1872* ograniczył godziny otwarcia barów do 23. *Sunday Closing Act 1881* wprowadził w Walii obowiązek, aby wszystkie bary były zamknięte w niedziele. W 2010 Niemcy (Badenia-Wirtembergia) wprowadziły nocny (22:00-5:00) zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Ograniczenie pozwoliło na udokumentowanie spadku nocnych napaści o 8% (Baumann, 2019). Podobne rezultaty odnotowano w Nowej Zelandii, gdzie po nocnej restrykcji sprzedaży alkoholu odnotowano spadek napaści o 1.8% (Connor, 2021) Rossow i Nordström (2012) doszli do wniosków, że w Norwegii każda godzina wydłużenia otwarcia barów powoduje wzrost o 16%. W USA po legalizacji niedzielnej sprzedaży alkoholu liczba popełnianych przestępstw wzrosła o 16-23% (Yörük, 2018). W kontraście do wymienionych wyżej badań stoi analiza ze Szwecji, gdzie otworzenie w sobotę sklepów z alkoholem nie wpłynęło na bezpieczeństwo (Nordström i Skog, 2005).

Motywacją do przeprowadzenia badania była chęć poprawy jakości debaty publicznej oraz dostarczenie jakościowych argumentów obywatelom, ekspertom, politykom. W pracy analizuję miasta, które w latach 2018-2025 zdecydowały się na wprowadzenie uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu. Uchwały są tożsame z zaleceniami World Health Organization dotyczącymi redukcji szkód związanych z spożywaniem alkoholu. Jednak poszczególne gminy nie są w stanie rozwiązać strukturalnego problemu jakim jest nadużywanie alkoholu przez Polaków. Powinien być to początek do poważnej debaty nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań w całym kraju.

metodologia

Badanie jest analizą danych statystycznych udostępnionych przez miejskie oraz wojewódzkie posterunki policji na podstawie dostępu do informacji publicznej. Przedmiotem badań jest zależności pomiędzy bezpieczeństwem w danej gminie, a wprowadzeniem uchwały dotyczącej nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. Próba obejmuje 50 miast, w których wprowadzono dane rozwiązanie. Porównywana była liczba interwencji funkcjonariuszy policji rok przed, rok po oraz w roku wprowadzeniu uchwały wraz z liczbą zatrudnionych funkcjonariuszy w analogicznych okresach. Badanie zostało przeprowadzone w okresach od października 2025 do lutego 2026.

Wnioski

Poniżej przedstawiam wyniki analizy wpływu wprowadzenia ograniczenia dotyczącego nocnej sprzedaży alkoholu, a bezpieczeństwem publicznym. Badanie skupia się na obserwacji zmiany liczby interwencji funkcjonariuszy policji w miastach/gminach, które zdecydowały się na wprowadzenie uchwały. Wyniki zostały pogrupowane na trzy przedziały czasowe, które zestawiają zmianę procentową liczby interwencji funkcjonariuszy pomiędzy: rokiem przed wprowadzeniem ustawy do roku wprowadzenia ustawy (okres 1); rokiem po wprowadzeniu ustawy do roku wprowadzenia ustawy (okres 2); rokiem przed wprowadzeniem ustawy do roku po wprowadzeniu ustawy (okres 3). Dla interpretacji wyników miasta/gminy zostały pogrupowane względem ilości ludności w następujący sposób: <5tys. mieszkańców, 5-10tys mieszkańców, 10-20tys. mieszkańców, 20-50tys. mieszkańców, 50-100tys. mieszkańców, >100tys. mieszkańców.

Z analizy usunięto 6 miasta, które odnotowały ogromne spadki/wzrosty liczby interwencji. Wielkość tej zmiany znacząco przekraczała zakres obserwowany w pozostałych miastach, co wskazuje na prawdopodobny wpływ dodatkowych, niekontrolowanych czynników. Dlatego uwzględnienie ich zaburzałoby przedstawione wyniki.

18 gmin zasługuje na wyodrębnienie, odnotowały spadek we wszystkich trzech okresach co sugeruje, że spadki nie były losowe i można je tłumaczyć wprowadzeniem uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu. Są to gminy różnej wielkości, więc liczba ludności nie determinuje skuteczności wprowadzanych uchwał. Przyczyną mogą być lokalne uwarunkowania, których nie da się wytłumaczyć na podstawie dostępnych danych.

Nowa Dęba	Milanówek	Szczytniki	Nowy Sącz	Skawina	Tarnów	Biały Dunajec
			Kazimierza			
Biały Dunajec	Zakopane	Ząbki	Wielka	Sopot	Władysławowo	Białobrzegi
	Nakło nad					
Sochaczew	Notecią	Szczecin	Wołczyn			

W miastach Katowice, Poznań oraz Wrocław dzielnice, w których obowiązywała uchwała zmieniały się na przestrzeni czasu dlatego opisywane są osobno.

Poznań

2018, Stare Miasto	39325
2019	39265
2020	45821
2021	41555
2022	38235
2023, Św Łazarz; Wilda	36975
2024	36172
2025*, Jeżyce; Ogrody	32347

*do 30.11

W ubiegłym roku 2025 w porównaniu do roku 2018, roku wprowadzenia uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych, interwencje funkcjonariuszy policji spadły o 17.74%. Latami wyraźnie odstającymi od reszty pod względem ilości interwencji są 2020 oraz 2021 jednak brak wystarczających danych, aby móc odnaleźć powód.

Katowice

2017	15122
2018, Śródmieście	13395
2019	14420
2020	11353
2021, Załęże; Szopenice-Burowiec	6711

2022, Bogucice; Dąbrówka Mała	7048
2023, Koszutka	80811
2024	79972

Wrocław

2017	124176
2018, Stare Miasto	139216
2019	145317
2023	164436
2024, +8 dzielnic*	167089
2025, całe miasto	169603

*Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Szczepin

W miastach Katowice oraz Wrocław pomimo wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu bezpieczeństwo publiczne nie uległo poprawie. Widoczny jest znaczący wzrost liczby interwencji policji. Z powodu braku dostatecznych danych nie możliwym jest, aby jednoznacznie wskazać przyczynę. Jednak różnice liczby interwencji mogą być spowodowane rozwojem miast. Hipotezą był wzrost liczby turystów spowodowany rozwojem miast, lecz brak potwierdzenia w danych.

Dane medialne

Dla dopełnienia przedstawiam też dane dotyczące liczby interwencji funkcjonariuszy policji podawane przez media. W Krakowie po wprowadzeniu nocnej prohibicji alkoholowej interwencje policji spadły o 70% w okresie lipiec 2022-lipiec 2024. Konin w latach 2024-2025 odnotował spadek liczby interwencji policji w mieście o 3%, spadek interwencji domowych wyniósł 69%. W Warszawie po wprowadzeniu ograniczenia w dwóch dzielnicach, Śródmieściu i Pradze Północ, interwencje policji spadły o 40%. W Bydgoszczy oraz Gdańsku po wprowadzeniu uchwały w części miasta nie odnotowano poprawy bezpieczeństwa.

Ograniczenia

Badanie nie objęło wszystkich gmin, które zdecydowały się na wprowadzenie uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu. Dodatkowo w latach 2020-2021 miejsce miał lockdown związany z pandemią Covid19, co może zniekształcać wyniki. Powodem było przedawnienie się danych archiwalnych przechowanych przez komendy miejskie oraz wojewódzkie. Nie da się też wytypować miast/gmin, w których wprowadzenie uchwały ma prawo zadziałać. Skuteczność ograniczenia ma charakter losowy, dominują lokalne uwarunkowania. Badanie również celowo pomija kwestie szkód zdrowotnych i społecznych

związanych z używaniem alkoholu oraz i kwestie moralności, gdyż to nigdy nie było przedmiotem badań.

Zakończenie

Przedstawione wyniki pokazują, że wprowadzenie uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu wiąże się z ogólnym spadkiem liczby interwencji funkcjonariuszy policji. Wyniki badania są zbieżne z przeglądem literatury dotyczącymi dostępności alkoholu, a fizyczną przemocą. W naturalnych eksperymentach odnotowano spadek napaści po wprowadzeniu nocnego ograniczenia. Spadek liczby interwencji odnotowano w 24 z 50 miast, co stanowi 48%. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu może więc być skutecznym instrumentem do poprawy bezpieczeństwa w miastach.

bibliografia

<https://www.who.int/initiatives/SAFER/beer-availability>

<https://companydata.com/companies/europe/liquor-stores/>

<https://companydata.com/companies/poland/liquor-stores/>

<https://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/310>

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231010-1>

https://www.drugsandalcohol.ie/37045/2/WHO-EURO-2022_Turning_down_the_alcohol_flow.pdf

https://lsc.lt/wp-content/uploads/2023/07/Daumanto_straipsnis_alkoholis.pdf?

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X21000586>

https://wiley.scienceconnect.io/api/oauth/authorize?ui_locales=en&scope=affiliations+alm_identity_ids+merged_users+openid+session_level+settings&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Faction%2FoidcCallback%3FidpCode%3Dconnect&state=Dps2IO0L0rpsUAYYguc7KtuRrf28v6p%2BGQvmml7isNJaKbvtUhQyLrqFtC7yMZ%2BwPgDNWp5ZgFhb4LxmPIXEXm7no9DqwY5ptMAxsNoH1kbDj2FBLHs155CcUAX%2FUcgvNiKN1GAXWdL6mmFGtVKBTpCcUAX%2FUcgvNiKN1GAXWdIF9GUMEuRMbpCcUAX%2FUcgvNiKN1GAXWdKQarWUH4NL2ZCcUAX%2FUcgvNiKN1GAXWdIVq0uyiCrS5zFoIbpauSnPHxC1%2B6F53xv4b%2BKRheESIB709Yojln99vA1mgsxejs7qNKa3V4F%2F9SmJ0tW9zAWa2PeFF04sVSk%3D&prompt=none&nonce=axpqz7IoVvUtn4UW4mnO%2B83vHfzxNr04N5MStxr509Y%3D&client_id=wiley

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272711001435>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376871623012206>

https://lstc.lt/wp-content/uploads/2023/07/Daumanto_straipnis_alkoholis.pdf

https://lstc.lt/wp-content/uploads/2023/07/Daumanto_straipnis_alkoholis.pdf

<https://boesar.nsw.gov.au/documents/publications/cjb/cjb201-250/cjb247-report-takeaway-alcohol-sales-and-violent-crime-2022.pdf>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144818819300699>

<https://www.college.police.uk/research/crime-reduction-toolkit/limiting-alcohol-sales>

[Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review | Alcohol and Alcoholism | Oxford Academic](#)

https://en.wikipedia.org/wiki/Licensing_Act_1872

[https://en.wikipedia.org/wiki/Sunday_Closing_\(Wales\)_Act_1881](https://en.wikipedia.org/wiki/Sunday_Closing_(Wales)_Act_1881)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144818819300699>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3380552/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2089093/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15918807/>

<https://bd1.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica#>

https://krakow.pl/getPdf?dok_id=298167

<https://www.lm.pl/aktualnosci/konin-mniej-interwencji-po-wprowadzeniu-prohibicji>

<https://expressbydgoski.pl/zakaz-nocnej-sprzedazy-alkoholu-w-centrum-bydgoszczy-interwencji-sluzb-ciagle-wiele/ar/c1p2-28087449>

<https://wio.waw.pl/artikul/ograniczenie-nocnej-sprzedazy-n1790488>

<https://pulsgdanska.pl/wiadomosci-gdansk/sprawdzilismy-czy-nocna-prohibicja-w-gdansku-przynosi-efekty/GCXHbmL8zNmBbPgeWVDK>

<https://www.pap.pl/aktualnosci/kilka-miesiecy-od-wprowadzenia-nocnej-prohibicji-w-koninie-spadek-interwencji-domowych>